

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА И ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Жахонгир Бахит угли Хурсанабодов

Студент кафедры ВЭД ТГУВ

E-mail: jahongirhursanabodov@gmail.com

Научный руководитель: Улугбек Ирискулович Наров

д.э.н., профессор

кафедры ВЭД ТГУВ

Аннотация. В статье представлен количественно-структурный анализ экспорта и импорта Республики Узбекистан за период 2020–2025 гг. Рассматриваются отраслевые и территориальные особенности внешней торговли, а также её географическая структура. Выявлено, что экспорт сохраняет сырьевую направленность при ограниченной диверсификации, тогда как импорт носит преимущественно технологический характер. Установлена высокая территориальная концентрация импортных потоков, прежде всего в городе Ташкенте. Определены ключевые направления импортозамещения, включая отдельные сегменты промышленности и химической продукции. Обоснована необходимость структурной трансформации внешней торговли и на этой основе повышения эффективности внешнеэкономической политики.

Ключевые слова: внешняя торговля Узбекистана, экспорт, импорт, структура торговли, импортозамещение, торговый баланс, экономическая структура, диверсификация, региональная экономика.

«O‘ZBEKISTON EKSPORTI VA IMPORTINING TARMOQ HAMDA HUDUDIY TARKIBI: O‘ZBEKISTON TASHQI SAVDO AYLANMASI TUZILMASI VA IMPORT O‘RNINI BOSISH SALOHİYATINI BAHOLASH»

Jaxongir Baxit o‘g‘li Xursanabodov

Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrası talabasi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Ilmiy rahbar: Narov Ulug‘bek Iriskulovich,

Iqtisod fanlari doktori,

Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrası professori

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: jahongirhursanabodov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi eksporti va importining 2020–2025-yillar oralig‘idagi miqdoriy hamda tarkibiy tahlili keltiriladi. Tashqi savdoning tarmoq va hududiy xususiyatlari, shuningdek, uning geografik tuzilmasi ko‘rib chiqiladi. Tahlil natijalari eksportning yetarli darajada

diversifikatsiya qilinmagan holda asosan xomashyo yo‘nalishida saqlanib qolayotganini, import esa ko‘proq texnologik xususiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Import oqimlarining hududiy jihatdan yuqori darajada jamlanganligi, ayniqsa Toshkent shahrida to‘planganligi aniqlangan. Sanoatning ayrim tarmoqlari va kimyo mahsulotlari segmentlarini qamrab olgan holda import o‘rnini bosishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berilgan. Tashqi savdo tuzilmasini transformatsiya qilish zarurati asoslab berilib, shu asosda tashqi iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirish yo‘llari taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: *O‘zbekiston tashqi savdosi, eksport, import, savdo tuzilmasi, import o‘rnini bosish, savdo balansi, iqtisodiy tuzilma, diversifikatsiya, mintaqaviy iqtisodiyot.*

SECTORAL AND TERRITORIAL STRUCTURE OF EXPORTS AND IMPORTS OF UZBEKISTAN: ASSESSMENT OF THE STRUCTURE OF UZBEKISTAN’S FOREIGN TRADE TURNOVER AND THE POTENTIAL FOR IMPORT SUBSTITUTION

Jahangir Baxit o‘gli Xursanobodov

*Student of the Department of Foreign Economic Activity
Tashkent State University of Oriental Studies*

*Scientific Supervisor: Narov Ulughbek Iriskulovich,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Foreign Economic Activity
Tashkent State University of Oriental Studies
E-mail: jahongirhursanobodov@gmail.com*

Abstract. *The article presents a quantitative and structural analysis of exports and imports of the Republic of Uzbekistan for the period 2020–2025. It examines the sectoral and territorial characteristics of foreign trade, as well as its geographical structure. The findings indicate that exports remain largely commodity-oriented with limited diversification, whereas imports are predominantly technological in nature. A high territorial concentration of import flows has been identified, primarily in Tashkent. Key areas for import substitution have been determined, including selected segments of industry and chemical products. The necessity of structural transformation of foreign trade is substantiated, along with the need to enhance the effectiveness of foreign economic policy on this basis.*

Keywords: *Foreign trade of Uzbekistan, exports, imports, trade structure, import substitution, trade balance, economic structure, diversification, regional economy.*

ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая экономика характеризуется углублением международного разделения труда, усилением взаимозависимости стран и www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.19462955

ростом роли внешней торговли как ключевого фактора экономического развития. В этих условиях структура экспорта и импорта выступает важным индикатором уровня технологического развития, степени диверсификации экономики и её позиции в глобальных цепочках создания стоимости [1; 2]. Для развивающихся стран анализ внешнеторговой структуры имеет особое значение, поскольку через неё проявляются ограничения экономического роста, включая зависимость от сырьевого экспорта, технологическую зависимость от импорта и низкий уровень добавленной стоимости. В научной литературе подчёркивается, что устойчивое развитие напрямую связано со способностью экономики к диверсификации и усложнению экспортной структуры [3]. Республика Узбекистан в последние годы демонстрирует рост внешнеторгового оборота и расширение географии внешнеэкономических связей. По данным World Bank [1] и International Monetary Fund [2], усиливается интеграция страны в мировую экономику. Однако сохраняются структурные диспропорции: преобладание сырьевого экспорта и зависимость от импорта технологической продукции. Дополнительно отмечается территориальная концентрация внешнеторговых потоков, прежде всего в город Ташкент, что отражает неравномерность регионального развития. Несмотря на наличие исследований, большинство из них носит описательный характер и не учитывает комплексную взаимосвязь отраслевой, территориальной и географической структуры торговли. В связи с этим целью исследования является количественно-структурный анализ экспорта и импорта Узбекистана с выявлением диспропорций и определением приоритетов импортозамещения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ структуры внешней торговли занимает ключевое место в международной экономике, поскольку позволяет выявить закономерности участия стран в глобальном разделении труда. Классическая теория международной торговли, представленная David Ricardo, обосновывает преимущества специализации на основе сравнительных издержек. Однако современные исследования указывают на ограниченность данного подхода без учёта технологической сложности и структурных факторов. Существенный вклад в развитие пространственного анализа внёс Paul Krugman, показавший роль эффектов масштаба и агломерации в размещении экономической активности [5]. Теория конкурентоспособности Michael Porter подчёркивает значение производительности, инноваций и институциональной среды [6]. Современные исследования (в том числе Ricardo Hausmann) акцентируют внимание на экономической сложности и диверсификации экспорта как факторах устойчивого роста [8]. Институциональный подход Dani Rodrik подчёркивает необходимость сочетания открытости экономики с активной ролью государства [7]. Эмпирические исследования United Nations Conference on Trade and Development показывают асимметрию внешней торговли развивающихся стран: экспорт сырья и импорт продукции с высокой

добавленной стоимостью [10]. В отношении Узбекистана исследования в основном ограничиваются анализом динамики торговли, не учитывая комплексную структуру, что обуславливает необходимость интегрального количественно-структурного подхода.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на количественно-структурном подходе к анализу внешней торговли. Используются международные статистические данные по показателям торговли, ВВП и инвестициям [1; 2]. Анализ включает оценку отраслевой, территориальной и географической структуры экспорта и импорта, выявление уровня концентрации и структурных диспропорций. Особое внимание уделяется выявлению зависимости от сырьевого экспорта и технологического импорта, а также оценке потенциала импортозамещения. Применяемый подход позволяет комплексно исследовать взаимосвязь различных элементов внешней торговли и определить ключевые направления её структурной трансформации в Республике Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Источник: Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике.
https://stat.uz/img/press-relizlar/press-reliz-ved-eng_p64639.pdf

Проведённый количественно-структурный анализ внешней торговли Республики Узбекистан за период 2018–2025 гг. позволяет выявить ключевые

закономерности её развития, а также определить особенности формирования экспортно-импортных потоков в условиях трансформации национальной экономики. В рассматриваемый период наблюдается устойчивая тенденция роста внешнеторгового оборота: с примерно 36–38 млрд долл. США в 2018 году до 81,2 млрд долл. США в 2025 году, что свидетельствует о более чем двукратном увеличении данного показателя.

Динамика внешней торговли характеризуется неравномерностью, однако в целом носит восходящий характер. В частности, в 2020 году наблюдалось замедление темпов роста, обусловленное негативным влиянием глобального экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19. В последующие годы (2021–2023 гг.) произошло ускоренное восстановление и расширение внешнеэкономической активности, а в 2024–2025 гг. рост продолжился, несмотря на внешние ограничения. Среднегодовой темп роста (CAGR) внешнеторгового оборота оценивается на уровне 11–12%, что является высоким показателем для развивающейся экономики и отражает активную интеграцию страны в мировую торговлю.

Рост внешней торговли обеспечивается как увеличением экспорта, так и значительным расширением импортных поставок. При этом на протяжении всего периода 2018–2025 гг. импорт демонстрирует более высокие темпы роста по сравнению с экспортом, что приводит к формированию устойчивого дефицита торгового баланса. Так, по итогам 2025 года импорт составил около 47,35 млрд долл. США, тогда как экспорт — 33,8 млрд долл. США, что обусловило отрицательное сальдо на уровне более 13 млрд долл. США.

Устойчивая тенденция превышения импорта над экспортом отражает специфику модели экономического роста Узбекистана, основанной на активном использовании внешних ресурсов. Прежде всего это касается импорта машин, оборудования, технологий и промежуточной продукции, необходимых для модернизации промышленности и развития инфраструктуры.

Структура экспорта Республики Узбекистан (2018-2025 гг.) в % от общего объема экспорта.

Состав	018	019	020	021	022	023	024	025
Пищевые продукты	.0%	.8%	.4%	.1%	.5%	.7%	.7%	.7%
Текстиль	1.7%	.2%	.2%	7.8%	4.7%	.8%	.0%	.6%
Плодоовощная продукция	.4%	.1%	.1%	.6%	.3%	.8%	.1%	.3%
Химическая продукция	.6%	.0%	.1%	.5%	.0%	.2%	.1%	.7%
Золото								

	1.2%	7.7%	4.9%	7.7%	9.0%	6.2%	6.4%	5.0%
Машины и транспорт	.6%	.4%	.9%	.2%	.5%	.2%	.3%	.5%
Энергоносители	9.4%	6.9%	.4%	.4%	.6%	.0%	.1%	.7%
Прочие товары	.2%	.4%	5.1%	9.2%	9.1%	6.3%	6.3%	4.8%
Услуги	2.0%	9.5%	.8%	5.5%	8.3%	6.7%	5.8%	1.1%

Источник: Составлено автором на основе данных Комитета Национальной Статистики Республики Узбекистан. https://stat.uz/img/press-relizlar/press-reliz-ved-eng_p64639.pdf

Структурный анализ экспорта показывает, что его товарная структура остаётся недостаточно диверсифицированной. На протяжении всего рассматриваемого периода ключевую роль играет золото, доля которого колебалась в диапазоне от 17–19% до более 30% (в 2020 году), а в 2025 году составила около 25%. Подобная концентрация означает зависимость экспортных поступлений от одной товарной группы, что усиливает уязвимость экономики к изменениям мировых цен. Помимо золота, значительную роль играют энергоносители (природный газ и нефтепродукты), сельскохозяйственная продукция (плодоовощные товары, хлопок), а также текстильная продукция. Однако текстильный экспорт характеризуется нестабильной динамикой: после резкого роста в 2021–2022 гг. его доля снизилась в последующие годы, что связано с колебаниями внешнего спроса и ограниченной долей продукции глубокой переработки (готовая одежда, брендированная продукция).

Важной тенденцией является рост экспорта услуг, доля которых увеличилась с примерно 10% в 2020 году до более 20% в 2024–2025 гг. Это связано с развитием транспортных, туристических и цифровых услуг, что свидетельствует о постепенной диверсификации экспортной структуры и усилении роли нематериального сектора.

В целом экспортная структура находится в процессе трансформации, однако данный процесс носит непоследовательный характер. Это проявляется в чередовании периодов усиления перерабатывающих отраслей и возврата к сырьевой ориентации. Таким образом, несмотря на отдельные позитивные сдвиги, устойчивой диверсификации экспорта пока не достигнуто.

В отличие от экспорта, структура импорта характеризуется ярко выраженной технологической направленностью. Наибольшую долю стабильно занимают машины и транспортное оборудование (в среднем 45–50%), что свидетельствует об инвестиционном характере импорта. Существенную долю также занимает химическая продукция (15–20%), включая полимеры, фармацевтику и промышленные реагенты.

Такая структура импорта отражает потребности экономики в модернизации, индустриализации и технологическом обновлении. Вместе с тем она указывает на высокую зависимость от внешних поставок технологий и ограниченность внутреннего производственного потенциала.

Географическая структура внешней торговли также характеризуется высокой концентрацией. Более 60% внешнеторгового оборота приходится на ограниченный круг стран, включая Китай, Россию и Казахстан. Подобная концентрация означает зависимость от экономической ситуации и торговой политики этих стран, что ограничивает гибкость внешнеэкономической стратегии.

Территориальный анализ показывает значительную региональную асимметрию. Основной объём импортных операций сосредоточен в городе Ташкент (до 48–49%), что объясняется концентрацией финансовых, логистических и административных ресурсов. Существенные объёмы импорта также приходятся на Ташкентскую, Самаркандскую и Андижанскую области. В то же время ряд регионов имеет низкую вовлечённость во внешнеэкономическую деятельность, что свидетельствует о неравномерности экономического развития.

Анализ динамики подтверждает зависимость внешней торговли от внешней конъюнктуры. Это обусловлено тем, что экспорт ориентирован на сырьевые товары, цены на которые формируются на мировых рынках, а импорт включает технологическую продукцию, чувствительную к валютным колебаниям и глобальным цепочкам поставок.

Сравнительный анализ показывает, что экономика Узбекистана пока сохраняет ограниченную интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости и относительно низкий уровень технологической сложности экспорта. Это ограничивает возможности устойчивого долгосрочного роста.

На основе проведённого анализа можно выделить ключевые направления импортозамещения. В машиностроении перспективными являются сегменты локализации сборки бытовой техники, сельскохозяйственной техники и автокомпонентов. В химической промышленности — производство удобрений, полимеров, фармацевтической продукции и строительных материалов. В агропромышленном секторе — развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции (готовые продукты питания, текстильные изделия).

Таким образом, развитие внешней торговли Узбекистана в 2018–2025 гг. носит противоречивый характер. С одной стороны, наблюдается устойчивый количественный рост и расширение внешнеэкономической активности. С другой стороны, сохраняются структурные ограничения, включая сырьевую направленность экспорта, технологическую зависимость от импорта и высокую концентрацию торговых потоков. Это обуславливает необходимость перехода к модели, ориентированной на диверсификацию экспорта, развитие

перерабатывающих отраслей и углубление интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый количественно-структурный анализ показал, что внешняя торговля Республики Узбекистан характеризуется устойчивым ростом при сохранении существенных структурных диспропорций. Несмотря на увеличение объёмов экспорта и импорта, структура внешней торговли остаётся несбалансированной, что отражает ограниченный уровень диверсификации и технологической сложности экономики. Ключевым результатом исследования является выявление асимметричной модели внешней торговли, при которой экспорт ориентирован преимущественно на сырьевые и низкотехнологичные товары, тогда как импорт представлен продукцией с высокой добавленной стоимостью. Данная структура ограничивает внутреннее накопление производственного и технологического потенциала. Установлено, что существующие диспропорции усиливаются территориальной концентрацией внешнеторговых потоков и структурой инвестиционных ресурсов, направленных преимущественно в сырьевые и инфраструктурные сектора. Это формирует устойчивую модель, в которой количественный рост не сопровождается качественным усложнением экономической системы. Практическая значимость исследования заключается в обосновании приоритетных направлений экономической политики, направленных на диверсификацию экспорта, развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью и стимулирование импортозамещения в стратегически значимых секторах. В совокупности результаты исследования подтверждают необходимость перехода к модели структурной трансформации, обеспечивающей повышение производительности и углубление интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Bank. *World Development Indicators*. – Washington, DC: World Bank, 2025. – URL: <https://data.worldbank.org>
2. International Monetary Fund. *World Economic Outlook Database*. – Washington, DC: IMF, 2025. – URL: <https://www.imf.org/en/Data>
3. United Nations Conference on Trade and Development. *UNCTADstat Database*. – Geneva: UNCTAD, 2025. – URL: <https://unctadstat.unctad.org>
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. *Официальные статистические данные*. – Ташкент, 2025. – URL: <https://stat.uz>
5. Krugman P. *Geography and Trade*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
6. Porter M. *The Competitive Advantage of Nations*. – New York: Free Press, 1990.
7. Rodrik D. *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. – New York: W.W. Norton & Company, 2011.

8. Hausmann R., Hidalgo C. A. et al. *The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity*. – Cambridge, MA: MIT Press, 2014.
9. World Bank. *Uzbekistan Country Economic Update*. – Washington, DC: World Bank, 2024. – URL: <https://www.worldbank.org>
10. United Nations Conference on Trade and Development. *World Investment Report 2024*. – Geneva: UNCTAD, 2024. – URL: <https://unctad.org>